

4. Khodakivska O., Hnatenko I., Dyachenko T., Sabiy I. (2021). Models of entrepreneurship in terms of innovation economy and knowledge economy: resource and cost management. *Investytsiyi: praktyka ta dosvid [Investments: practice and experience]*, 15, 5–11.

5. Lyshenko M., Ustik T., Pisarenko V., Maslak N., Koliadenko D. (2020). Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*, 2.33, 185–193.

6. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

7. Mazur N., Khrystenko L., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. *TEM Journal*, 10.4, 1605–1609.

8. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

9. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. (2022). Spatial organization management: modeling the functioning of eco–clusters in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 40, 351–356.

10. Pysarenko V. V., Zapsha H. M., Lyshenko M. O. (2022). Modeling of the financial and logistics management system of the capitalization of an innovative and safe business under marketing changes in the competitive international environment in conditions of digitalization. *Market Relations Development in Ukraine*, 4.251, 91–99.

Дані про авторів

Живко Зінаїда Богданівна,

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна

Писаренко Володимир Вікторович,

д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Савенко Олена Анатоліївна,

к.е.н., доцентка, доцентка кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно–економічний університет, м. Дніпро, Україна

Шпортюк Наталія Леонідівна,

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту і права, Дніпровський державний аграрно–економічний університет, м. Дніпро, Україна

Data about the authors

Zinaida Zhyvko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of Management Department, Lviv State University of Internal Affairs, Ukraine, Lviv

Volodymyr Pysarenko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Head of the Department of Marketing, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava

Olena Savenko,

PhD in economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine, Dnipro

Nataliia Shportiuk,

Ph. D. in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management and Law, Dnipro State Agrarian and Economic University, Ukraine, Dnipro

УДК 334.72:339

САФОНОВА В. Є., БУЧНЄВ М. М.,
ПРОКОПЕНКО О. В., СЕРГІЄНКО С. С.

Організаційно–економічні напрями заощадження енергії як фактор підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання організаційно–економічних напрямів заощадження енергії як фактор підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Капіталізація інтелектуальної праці інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери відбувається шляхом капіталізації прибутку отриманого в результаті цієї праці та капіталізації інтелектуальної власності. Заощадження енергії є важливою складовою прискорення розвитку аграрного бізнесу та, як результат, підвищення капіталізації господарства, що в умовах безпекового управління та змін у логістиці обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити організаційно–економічні напрями заощадження енергії як фактор підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, економіко–математичний, економіко–статистичний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропонована методика визначення собівартості через енергетичну вартість. Її застосування на практиці дозволить розв'язати проблеми прогнозування майбутньої собівартості одиниці продукції та підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці, що спростить питання напрямків реалізації готової продукції.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності для реалізації організаційно–економічних напрямів заощадження енергії як фактору підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці.

Висновки за статтею. Доведено, що визначаючи прогнозу собівартість та зміну капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери через сукупні витрати енергії скорочується частка ризику отримання збитку від реалізації. Проте, визначення енергоємності виробництва продукції і порівняння її з нормативною стане реальною подією в науці тільки при існуванні економічної зацікавленості. На сучасному етапі безпекового управління та змін у логістиці в Україні інститути стимулювання праці у відношенні енергозбереження недостатньо розвинені. Їх уточнення і розвиток є предметом подальших досліджень.

Ключові слова: організаційно–економічні напрями, заощадження енергії, підвищення капіталізації, інноваційно орієнтовані підприємства, агропродовольча сфера, безпекове управління, управління змінами, логістика.

SAFONOVA V. Ye., BUCHNIEV M. M.,
PROKOPENKO O. V., SERHIENKO S. S.

Organizational and economic directions of energy saving as a factor in increasing the capitalization of innovatively oriented agro–food enterprises in the conditions of safety management and changes in logistics

Relevance of the research topic. The study of the issue of organizational and economic directions of energy saving as a factor in increasing the capitalization of innovatively oriented agro–food enterprises in the conditions of safety management and changes in logistics is conditioned by the lack of a unified approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. Capitalization of the intellectual work of innovatively oriented enterprises in the agro–food sector takes place through the capitalization of the profit obtained as a result of this work and the capitalization of intellectual property. Saving energy is an important component of accelerating the development of agrarian business and, as a result, increasing the capitalization of the economy, which in the conditions of security management and changes in logistics determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the organizational and economic directions of energy saving as a factor in increasing the capitalization of innovatively oriented agro–food enterprises in the conditions of security management and changes in logistics.

Research method or methodology. The article uses the following methods: monographic, economic–mathematical, economic–statistical, analysis and synthesis, systematization.

Presentation of the main material (research results). The method of determining the cost price through the energy cost is proposed. Its application in practice will allow solving the problems of forecasting the future unit cost of production and increasing the capitalization of innovatively oriented agro–food enterprises in the conditions of security management and changes in logistics, which will simplify the issue of directions for the sale of finished products.

Field of application of results. The results of the study can be used in practical activities for the implementation of organizational and economic directions of energy saving as a factor in increasing the capitalization of innovatively oriented enterprises of the agro–food sector in the conditions of safety management and changes in logistics.

Conclusions on the article. It has been proven that determining the forecast cost and capitalization change of innovatively oriented enterprises in the agro–food sector due to aggregate energy costs reduces the share of the risk of receiving a loss from sales. However, determining the energy intensity of production and comparing it with the standard will become a real event in science only if there is economic interest. At the current stage of security management and changes in logistics in Ukraine, the institutions for stimulating work in terms of energy saving are not sufficiently developed. Their clarification and development is the subject of further research.

Keywords: organizational and economic directions, energy saving, capitalization increase, innovation–oriented enterprises, agro–food sector, safety management, change management, logistics.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Капіталізація інтелектуальної праці інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери відбувається шляхом капіталізації прибутку отриманого в результаті цієї праці та капіталізації інтелектуальної власності. Заощадження енергії є важливою складовою прискорення розвитку аграрного бізнесу та, як результат, підвищення капіталізації господарства. Розвиток аграрного бізнесу здійснюється в умовах недосконалого інституційного середовища, що не може не позначитись на капіталізації суб'єктів господарювання. В контексті ресурсної теорії, агропродовольча сфера має доволі високий рівень ресурсозабезпеченості яка має визначати її конкурентоспроможність, що в умовах безпекового управління та змін у логістиці обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. В сучасних турбулентних умовах ресурсний підхід без інвестиційно–інноваційної складової виявляється малоефективним і не створює відповідний набір конкурентних переваг для виробників. Досвід провідних зарубіжних країн у заощадженні енергії свідчить про необхідність залучення в аграрний сектор значних капіталовкладень в то–

му числі у вигляді людського, соціального та інтелектуального капіталу. Відтак і забезпечити стійку конкурентоспроможність інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери можливо за рахунок аналогічної капіталізації [1–10]. Актуальність даного питання посилюється в умовах безпекового управління та змін у логістиці.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити організаційно–економічні напрями заощадження енергії як фактор підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Одним з головних завдань, що стоять перед інноваційно орієнтованими підприємствами агропродовольчої сфери, є підвищення ефективності використання сільськогосподарської техніки, в тому числі надійності та довгостроковості, технічних і експлуатаційно–технологічних показників, зниження її енерго– і матеріаломісткості, які безпосередньо впливають на якісні та кількісні результати сільськогосподарського виробництва. Основні характеристики сільськогосподарської техніки свідчать про недостатні технічний і технологічний рівні багатьох базових машин та комплексів, про диспропорцію між їх

технічними, технологічними, експлуатаційними параметрами. Витрати сукупної енергії основних засобів найбільше впливають на рівень енергоемності виробництва продукції. Енергія основних засобів становить 26–35% загальних витрат. Таким чином, створення і впровадження в сільськогосподарське виробництво машин з низькою металоємністю, високою продуктивністю, а також комбінованих машин, дозволить виробляти продукцію з мінімальними витратами ресурсів і грошових коштів. Наразі необхідно переглядати і коректувати не тільки технології виробництва сільськогосподарських культур, але і нормативи витрат сукупної енергії і коштів.

Наприклад, використання мобільної дозуючої системи сприяє значному скороченню витрат сукупної енергії основних засобів і живої праці (див. таблицю). Загальна економія енергії становить 678,72 МДж/га, що еквівалентно 15,9 кг/га дизельного палива.

Розробка та впровадження комбінованих агрегатів в сільськогосподарське виробництво дозволяє скоротити витрати сукупної енергії та грошових коштів, що позитивно відобразиться на енергоемності і собівартості виробництва продукції.

Оцінка агрегатів одночасно за економічними та енергетичними показниками дозволяє вибрати варіант, який може бути адаптований до

умов конкретного господарства. Проте, сільськогосподарського товаровиробника при виробництві продукції більшою мірою цікавить розмір грошових витрат, а не витрати енергії ресурсів. Тому, на рівні господарської одиниці перевага віддається економічному критерію (мінімум собівартості). При цьому з безпекової точки зору на державному і регіональному рівнях доцільно використовувати енергетичний критерій при визначенні ефективності виробництва. Така політика всебічно проводиться в індустріально розвинених країнах, де зменшення витрат енергії асоціюється з скороченням споживання ресурсів, і як наслідок, зменшення витрат виробництва.

В умовах дефіциту ресурсів і нестабільної енергетичної безпеки в Україні при виборі як сільськогосподарських агрегатів, так і інвестиційних і інноваційних проектів, критерієм оптимальності можуть виступати показники енергетичної витратності (енергоемність виробництва продукції). Критерій енергетичної ефективності – це та міра, з якою суспільство (або окремих товаровиробник) підходить до визначення ступеня результативності витрат енергії для виробництва продукції. Загальний критерій ефективності використання енергоресурсів полягає в мінімізації рівня їх витрат в кінцевому споживанні в розрахунку на одиницю продукції, створеної в агропродовольчій сфері.

Економія сукупних витрат енергії ресурсів і грошових коштів за рахунок використання мобільної дозуючої системи (МДС)

Технологічні операції	Витрати енергії, МДж/га			усього
	у тому числі			
	основних засобів	ПММ	праці	
Внесення мінеральних добрив				
Фактично	150,77	228,32	35,54	414,63
Проект з МДС	44,55	126,40	10,77	181,72
Економія	106,22	101,92	24,77	232,91
Локальне внесення гербіцидів				
Фактично	86,66	183,61	11,68	281,95
Проект з МДС	24,66	126,39	10,77	161,82
Економія	62,00	57,22	0,91	120,13
Обприскування рослин пестицидом				
Фактично	448,27	358,68	95,94	902,89
Проект з МДС	156,54	384,30	64,59	605,43
Економія	291,73	-25,62	31,35	297,46
Обприскування рослин стимулятором росту				
Фактично	74,71	38,43	15,99	129,13
Проект з МДС	26,09	64,05	10,77	100,91
Економія	48,62	-25,62	5,22	28,22
Загальна економія	508,57	107,90	62,25	678,72

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

В аспекті підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці особливої уваги заслуговує використання економіко–енергетичних показників для оцінки техніки і технологій. Для порівняння беруться агрегати, які неістотно відрізняються за приведеними витратами, і вибір оптимального агрегату проводиться за якнайменшими витратами енергії. При практично тотожних витратах енергії вибір агрегату робиться залежно від собівартості.

В масштабах конкретного інноваційно орієнтованого підприємства агропродовольчої сфери або технології вирощування при виборі варіанту агрегування техніки необхідно визначити оптимальний склад машинно–тракторного парку, тобто встановити найдоцільніше, оптимальне співвідношення між окремими типами і марками тракторів і сільськогосподарських машин та їх кількістю.

Оптимізацію сільськогосподарських агрегатів необхідно проводити з метою наукового обґрунтування собівартості сільськогосподарської продукції, повного забезпечення виконання всіх технологічних операцій, включених в модель, при мінімальних витратах сукупної енергії ресурсів у розрахунку на 1 га посіву культури, дотримання нормативів енерговитрат.

В пропонуваній економіко–математичній задачі за критерій оптимальності прийнятий енергетичний показник – мінімум сукупних витрат енергії ресурсів на виконання заданого обсягу робіт.

Вибір оптимальних агрегатів слід робити в конкретних умовах даного поля і господарства, конкретної технології. Крім того, вибір залежить від цілей, що стоять перед підприємцем або дослідником. Безперечним залишається паралельне, взаємозв'язане вживання енергетичних і економічних критеріїв для оцінки агрегатів. Але тільки симбіоз цих двох оцінок може дати позитивні результати і бути корисним в сучасних умовах безпекового управління та змін у логістиці, які щодня пред'являють нові вимоги. Проте визначення фактичних сукупних витрат енергії і порівняння їх з собівартістю не дає уявлення про рівень використання засобів виробництва. Для ухвалення правильних управлінських рішень на основі розрахованих показників енергетичної і економічної ефективності необхідне порівняння їх з еталонами, якими є нормативи.

Ґрунтуючись на теорію і методику біоенергетичного аналізу [9; 10], де витрати сукупної енергії визначаються по формулі:

$$Q_f = Q_{1f} + Q_{2f} + Q_{3f} + Q_{4f} + Q_{5f}, \quad (1)$$

де Q_f – сукупні витрати енергії на виробництво f -го виду продукції;

Q_{1f} – витрати сукупної енергії, перенесені основними засобами виробництва (окрім авіації);

Q_{2f} – витрати сукупної енергії, перенесені авіацією;

Q_{3f} – витрати сукупної енергії оборотних коштів;

Q_{4f} – витрати сукупної енергії ручної праці;

Q_{5f} – витрати сукупної енергії трудових ресурсів.

Можна запропонувати використання комплексного показника для розрахунку фактичних витрат сукупної енергії на виробництво продукції. Формалізовано він виглядає таким чином:

$$Q_f = [N_{z1}\lambda_1 + N_{z2}\lambda_2 + N_{z3}\lambda_3 + N_{z4}\lambda_4 + N_{z5}\lambda_5 + N_{z6}\lambda_6 + N_{z7}\lambda_7 + N_{z8}\lambda_8 + N_{z9}\lambda_9] * K_1 * K_2, \quad (2)$$

де λ_1 – енергетичний еквівалент дизельного палива (42,7), МДж/кг;

λ_2 – енергетичний еквівалент механізованої праці (43,4), МДж/люд.–год.;

λ_3 – енергетичний еквівалент ручної праці (29,7), МДж/люд.–год.;

λ_4 – енергетичний еквівалент основних засобів, МДж/кг;

λ_5 – енергетичний еквівалент води для поливу (2,3), МДж/м³;

λ_6 – енергетичний еквівалент електроенергії (12,0), МДж/кВт;

λ_7 – енергетичний еквівалент азотних добрив (80,03), МДж/кг д.р.;

λ_8 – енергетичний еквівалент фосфорних добрив (13,83), МДж/кг д.р.;

λ_9 – енергетичний еквівалент калієвих добрив (8,8), МДж/кг д.р.;

N_{z1} – кількість витраченого дизельного палива, кг/га;

N_{z2} – сума витрат праці механізаторів, люд.–год./га;

N_{z3} – сума витрат ручної праці, люд.–год./га;

N_{z4} – маса агрегатів за 1 годину роботи, кг/га;

N_{z5} – сума витрати води для поливу, м³/га;

N_{z6} – сума витрат електроенергії, кВт/га;

N_{z7} – витрата азотних добрив, кг д.р./га;

N_{z8} – витрата фосфорних добрив, кг д.р./га;

N_{z9} – витрата калієвих добрив, кг д.р./га;

K_1 – поправочний коефіцієнт по використанню гербіцидів;

K_2 – поправочний коефіцієнт по використанню пестицидів.

В сучасних умовах безпекового управління та змін у логістиці визначення фактичної енергоємності виробництва продукції не має прикладного значення і втрачає його, оскільки інститути стимулювання праці та впровадження енергозберігаючих технологій в нашій країні недостатньо розвинені. Практичне значення цій розрахунок набуває при прогнозуванні собівартості сільськогосподарської продукції на основі розрахованих сукупних витрат енергії на одиницю продукції та 1 га її посіву.

Якщо базою для виробництва будь-якого виду продукції і діяльності є енергія паливно–мастильних матеріалів, а їх вартість істотно впливає на собівартість кінцевого продукту, то даний вид ресурсу (його енергетична і грошова вартість) повинні стати базою при визначенні співвідношення між поточною і енергетичною вартістю (умовно позначимо цю величину як p_i). Для сільськогосподарського виробництва основним видом паливно–мастильних матеріалів є дизельне паливо.

Відправним моментом у визначенні прогнозу собівартості сільськогосподарської продукції через енергетичні витрати є розрахунок витрат сукупної енергії основних, оборотних засобів і живої праці у розрахунку на 1 МДж енергії паливно–мастильних матеріалів (дизельного палива) (умовно позначимо цю величину як f_i). Множення f_i , натуральної кількості витраченого дизельного палива в розрахунку на 1 га посіву (N_z) і його енергетичного еквівалента ($\lambda_1 = 42,7$ МДж/кг) еквівалентно сумі сукупних витрат енергії кожного ресурсу на 1 га посіву відповідної культури (Q_p).

Для переходу від енергетичної вартості до грошових витрат слід використовувати показник – вартість 1 МДж енергії ресурсу (p_i) – який визначається як відношення грошових і енергетичних витрат відповідного ресурсу.

Таким чином, грошові витрати відповідного ресурсу можна визначити таким чином:

$$z_i = 42,7 * N_z * f_i * p_i \quad (3)$$

де N_z – кількість витраченого дизельного палива, кг/га;

f_i – співвідношення витрат сукупної енергії основних, оборотних засобів і живої праці в розрахунку на 1 МДж енергії паливно–мастильних матеріалів (дизельного палива);

p_i – вартість 1 МДж енергії ресурсу, грн.

Вартість 1 МДж сукупної енергії живої праці повинна коригуватися на коефіцієнт (k), який показує відношення мінімальної заробітної платні прогнозного і базового періоду.

В результаті порівняння величини f_i і p_i щодо витрат оборотних коштів виявлена залежність: чим більше натуральні витрати паливно–мастильних матеріалів, тим більше вартість 1 МДж енергії оборотних коштів.

Висновки

Запропонована методика визначення собівартості через енергетичну вартість. Її застосування на практиці дозволить розв'язати проблеми прогнозування майбутньої собівартості одиниці продукції та підвищення капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в умовах безпекового управління та змін у логістиці, що спростить питання напрямків реалізації готової продукції. Доведено, що визначаючи прогнозу собівартість та зміну капіталізації інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери через сукупні витрати енергії скорочується частка ризику отримання збитку від реалізації. Проте, визначення енергоємності виробництва продукції і порівняння її з нормативною стане реальною подією в науці тільки при існуванні економічної зацікавленості. На сучасному етапі безпекового управління та змін у логістиці в Україні інститути стимулювання праці у відношенні енергозбереження недостатньо розвинені. Їх уточнення і розвиток є предметом подальших досліджень.

Список використаних джерел

1. Ложачевська О. М., Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес–процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. Агросвіт. 2021. № 15. С. 14–19.
2. Михайлов А. М., Ільїн В. Ю., Коцупатрий М. М., Фурсіна О. В., Гнатенко І. А. Управління інноваційною економікою в контексті тренду сталого розвитку в рамках моделі інституціонально–матричної кластеризації в умовах адаптивного кадрового менеджменту, діджиталізації агропродовольчої сфери та адаптації до умов пандемії COVID–19. Економічні горизонти. 2021. №2(17). С. 29–40.
3. Сафонова В. Є. Вдосконалення методичних підходів формування стратегії розвитку промислових

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

підприємств. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2017. № 2 (53). С. 19–27.

4. Сафонова В. Є., Грушина А. І. Кредитування підприємств малого та середнього бізнесу в Україні: проблеми та перспективи. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки. 2018. № 1 (55). С. 5–11.

5. Ходаківська О. В., Орлова–Курилова О. В., Кирилюк Є. М., Бучнев М. М. Моделювання системи управління інноваційним потенціалом та фінансової системи економіки: компенсаторні інструменти державного впливу в умовах глобалізації. Агросвіт. 2021. № 19. С. 10–15.

6. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». Випуск 3. 2021. С. 58–64.

7. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. Spatial organization management: modeling the functioning of eco–clusters in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. Vol. 40, pp. 351–356.

8. Stolyarov V., Pósztorovó J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. № 3(189). pp. 163–167.

9. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. Vol. 39. pp. 259–269.

10. Zos–Kior M., Buchniev M., Naholiuk O., Starodubtseva I. Strengthening the motivation of enterprise personnel by knowledge management measures in the context of change management. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences. 2020. № 3. pp. 24–30.

References

1. Lozhachevska O., Safonova V., Hnatenko I., Navrotska T. (2021). Management of innovative economy: strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness. Agrosvit [Agro–world], 15, 14–19.

2. Mykhailov A. M., Ilin V. Y., Kotsupatryi M. M., Fursina O. V., Hnatenko I. A. (2021). Management of the innovative economy in the context of the sustainable development trend in the framework of the institutional matrix clusterization model in adaptive human resource management, digitalization of the agriculture and food sphere, adaptation. Ekonomichni horyzonty [Economies' Horizons], 2(17), 29–40.

3. Safonova V. E. (2017). Improvement of methodical approaches to the formation of the development strategy of industrial enterprises. Naukovi pratsi Mizhrehional'noyi Akademiyi upravlinnya personalom. Ekonomichni nauky [Scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic sciences], 2 (53), 19–27.

4. Safonova V. E., Hrushina A. I. (2018). Lending to small and medium–sized enterprises in Ukraine: problems and prospects. Naukovi pratsi Mizhrehional'noyi Akademiyi upravlinnya personalom. Ekonomichni nauky [Scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic sciences], 1 (55), 5–11.

5. Khodakivska O. V., Orlova–Kurilova O. V., Kirilyuk E. M., Buchniev M. M. (2021). Modeling of the innovative potential management system and the financial system of the economy: compensatory instruments of state influence in the conditions of globalization. Ahrosvit [Agro–world], 19, 10–15.

6. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. (2021). Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors, Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky» [Bulletin of Cherkasy University. Economic Sciences Series], 3, 58–64.

7. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos–Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. (2022). Spatial organization management: modeling the functioning of eco–clusters in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design, 40, 351–356.

8. Stolyarov V., Pósztorovó J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(189), 163–167.

9. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design, 39, 259–269.

10. Zos–Kior M., Buchniev M., Naholiuk O., Starodubtseva I. (2020). Strengthening the motivation of enterprise personnel by knowledge management measures in the context of change management. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Economic Sciences, 3, 24–30.

Дані про авторів

Сафонова Віра Євгенівна,

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Київський кооперативний інститут бізнесу і права, м. Київ, Україна

Бучнів Максим Михайлович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені В.Далія, Україна

Прокопенко Олексій Володимирович,

к.філ.н., доцент, доцент кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності, Східноукраїнський національний університет ім. В. Далія, Україна

Сергієнко Сергій Сергійович,

фахівець навчально–методичного відділу технологій дистанційного навчання Центру інформаційних технологій в освіті Інституту післядипломної освіти, Національ-

ний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

Data about the authors

Vira Safonova,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Professor of the Department of Enterprise, Trade and Stock Exchange Department, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

Maxym Buchniev,

PhD (Econ), Associate Professor, Department of Public Administration, Management and Marketing, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

Oleksii Prokopenko,

PhD in Philosophy, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy, Cultural Studies and Information Activities, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraine

Serhii Serhiienko,

Specialist of the educational and methodological department of distance learning technologies of the Center for Information Technologies in Education of the Institute of Postgraduate Education, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

UDC 338.436

KUKSA I. M., LEVKIV H. Ya., TELICHKO N. O.

Modeling of Innovative Cluster Development of Agro–Industrial Complex in the Conditions of Globalization and Digitalization

Relevance of the research topic. *The development of the agro–industrial complex should take place with close interaction between business, government and science. At the same time, the instability of the institutional matrix and rapidly changing processes in the external environment require a solution to the problem of uninterrupted revision of the clustering of agricultural enterprises, taking into account modern trends.*

Formulation of the problem. *There is a need to revise the modeling process of innovative cluster development of the agro–industrial complex in the conditions of globalization and digitalization under the conditions of today.*

Setting the goal and tasks of the research – *modeling of innovative cluster development of the agro–industrial complex in the conditions of globalization and digitalization, taking into account the world experience of forming a market economy based on knowledge.*

Research method or methodology. *The following research methods are used in the article: induction, deduction, economic modeling, statistical observation, abstraction, synthesis and analysis.*

Presentation of the main material (research results). *Indirect state regulation by innovative development of agro–industrial clusters is determined. A model of the formation of an innovative regional center as a reference point and integrator of the functioning of an agro–industrial cluster has been developed. Conceptual guidelines for the formation of participants in an innovative industry cluster are proposed.*